

GeneticsHome: el juego de mesa para aprender la herencia de los grupos sanguíneos

GeneticsHome es un juego de mesa cuyo objetivo es promover el aprendizaje de las leyes de la herencia y la transmisión de los grupos sanguíneos, así como sus probabilidades, utilizando una metodología de aprendizaje basado en juegos a fin de afianzar tales conceptos.

Tipo de material

Juego de mesa GeneticsHome, que contiene cuatro fichas por cada participante, dos dados y una alfombrilla.

Destinatarios

Alumnado de la asignatura de biología y geología de 4.º de ESO y cualquier persona interesada en el aprendizaje de las leyes de la herencia y la transmisión de grupos sanguíneos o sistema ABO.

Breve descripción

El juego de mesa GeneticsHome está constituido por cuatro fichas por cada jugador que representan niños y niñas, cada uno de ellos con grupos sanguíneos diferentes; dos dados, representando a dos padres, con todos los posibles genotipos; y una alfombrilla, con forma de casa, que sirve de tablero (imagen). El objetivo del juego consiste en asignar, por turnos, un hijo o hija a cada pareja de padres y enviarlos a casa. El primer jugador o jugadora que se quede sin niños o niñas habrá ganado la partida.

Imagen 1. Elementos del juego GeneticsHome

¿Qué aprenderán?

GeneticsHome está indicado para afianzar el aprendizaje de las leyes de la herencia de los caracteres polialélicos, también conocido como herencia de grupos sanguíneos o sistema ABO, así como sus probabilidades, recogido en el currículum de 4.º de ESO.

¿Cómo aplicarlo en el aula?

En primer lugar, será necesario que el alumnado, antes de comenzar a jugar, conozca las leyes de la herencia, concretamente la transmisión genética de los grupos sanguíneos.

A continuación, debido a la sencilla elaboración del juego y la escasez de materiales necesarios, se recomienda hacer participe al alumnado de su propia construcción. Para ello solo necesitará cartulinas, lápices de colores y tijeras.

Seguidamente deben formarse los grupos y distribuir el material, siendo el número ideal de jugadores de cuatro estudiantes más un quinto jugador/a que actúa de árbitro y verifica que se están cumpliendo las leyes de la herencia durante el desarrollo de la partida. Por cada jugador/a se reparten cuatro fichas, cada una con un grupo

sanguíneo diferente y por cada grupo, dos dados y una casa. Luego se explican las reglas del juego, se elige el jugador/a que comenzará la partida y se establecen los turnos. La duración de cada partida es de quince minutos.

La *Genetics* partida

El juego comienza con el primer jugador/a lanzando el dado y obteniendo, al azar, los genotipos de los padres. Seguidamente, debe realizar y explicar el cruzamiento entre ambos y proponer al árbitro al hijo/a que desea enviar a casa, que debe ser resultado de ese cruzamiento. El árbitro debe verificar si el cruzamiento propuesto es posible y, de ser correcto, permite que el niño/a vaya a casa y el turno pasa al siguiente jugador/a.

Pongamos un ejemplo: supongamos que los cuatro niños del jugador/a son los de la imagen y los dados han marcado A0 y 00. En tal caso, el cruzamiento de genotipos de los padres da como posibles grupos sanguíneos resultantes A o 0, ya que el alelo A domina sobre el alelo 0. Ahora, este jugador/a solo puede proponer al árbitro enviar a casa o bien al niño con gorro de color rojo (grupo sanguíneo A) o al niño con gorro verde (grupo sanguíneo 0) (imagen), ya que son los dos únicos hijos posibles genéticamente derivados del cruzamiento obtenido. Para esta ocasión, lo más interesante sería enviar a la casa primero al niño con gorro verde, ya que el grupo sanguíneo 0 presenta menor probabilidad de aparecer, debido a que el alelo A es dominante. Esta estrategia permitirá al jugador/a tener más posibilidades de ganar la partida.

Tanto si el jugador/a envía el niño/a a casa, como ocurre en el caso descrito, como si no pudiese hacerlo por no disponer de un hijo/a compatible con el resultado de los dados, el turno pasará siempre al siguiente jugador/a. Así sucesivamente, los jugadores y jugadoras irán lanzando los dados, haciendo los cruzamientos correspondientes y enviando a casa a los niños/as. El primero que consiga enviar todas las fichas a casa, habrá ganado la partida.

Este recurso educativo se diseñó y validó para la actividad «Feria de recursos de ciencias» en el máster en profesorado de educación secundaria de la Universidad de Málaga, y se ha implementado con estudiantes de 4.º de ESO del Colegio Gibralfaire de Málaga, los cuales valoraron de forma positiva el recurso para el aprendizaje de las leyes de la herencia.

Nota

- * AGRADECIMIENTOS: Este trabajo forma parte de la Red Docente de Excelencia «ENCIC Innova», financiada por el Plan Propio de Integral de Docencia de la Universidad de Málaga, y del Proyecto de I+D de Excelencia EDU2017-82197-P financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en 2017.

Webgrafía

<https://iescutibiogeo.wixsite.com/biologia-geologia/actividades-4o>

María del Mar López-Fernández
mmarl@correo.ugr.es

Antonio Joaquín Franco-Mariscal
anjoa@uma.es

